

7. M. I. Nuriddinova Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi *Cho'pon. Toshkent-2005.*

KIMYO TA'LIMI JARAYONIDA TALABALARNING FUNKSIONAL SAVODXONLIGINI VA KONPETENSIYALARINI BAXOLASH METODIKASI

Toshpo'latov Olim

Termiz davlat pedagogika instituti

Sirtqi bo'lim dekan o'rinbosari

Annotatsiya: Taklif etilayotgan metodika o'quvchilar bilimini, muammoni yechish ko'nikmalarini, amaliy qo'llashni, hamkorlik qilish qobiliyatlarini va metakognitiv ko'nikmalarini baholash uchun turli baholash usullarini o'z ichiga oladi. Metodika yozma baholash, laboratoriya tajribalari, muammolarni yechish mashqlari, guruh loyihalari, og'zaki baholash, ish faoliyatini baholash va o'z-o'zini baholashni o'z ichiga oladi.

Dolzarbli: Funktsional savodxonlik va malakalar talabalarning kimyoviy bilimlarini hayotiy vaziyatlarda va muammolarni hal qilishda qo'llashlari uchun zarurdir. Kimyo nafaqat faktlar va nazariyalarni yodlash, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va kimyoviy tamoyillarni turli kontekstlarda qo'llash qobiliyatidir.

Funksional savodxonlik va malakalarni baholash o'quvchilarning tushunchalari va bilimlarini yangi vaziyatlarga o'tkazish qobiliyati haqida qimmatli tushunchalar berishi mumkin. Bu ma'lumot o'qituvchilarga talabalar qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan yoki o'qitish strategiyalarini o'zgartirish zarur bo'lgan sohalarni aniqlashda yordam beradi.

Bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda kuchli muammolarni yechish, tanqidiy fikrlash va tahliliy ko'nikmalarga ega bo'lgan shaxslarga talab ortib bormoqda. Kimyo ta'limi bu ko'nikmalarni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi va funksional savodxonlik va malakalarni baholash o'quvchilarning kelajakdagi o'quv va kasbiy faoliyatiga yaxshi tayyorlanishini ta'minlashga yordam beradi.

Kimyo ta'limida funksional savodxonlik va malakani baholashning integratsiyasi 21-asrda muloqot, hamkorlik, ijodkorlik va tanqidiy fikrlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga urg'u beradigan hozirgi ta'lim tendentsiyalariga mos keladi.

Funksional savodxonlik va malakalarni baholash nazariy bilimlar va amaliy qo'llash o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga yordam beradi, bu turli sohalarda, jumladan sog'liqni saqlash, atrof-muhit fanlari, materialshunoslik va boshqa ko'plab sohalarda martaba izlayotgan talabalar uchun zarurdir.

Funksional savodxonlik va malakalarni baholash, shuningdek, talabalarning amaliy ehtiyojlari va zamonaviy ishchi kuchi talablariga ko'proq mos keladigan yaxshiroq o'qitish metodikasi va o'quv materiallarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Tadqiqot maqsadi: Kimyo ta'limi kursida o'quvchilarning funksional savodxonligi va malakalarini baholashga qaratilgan tadqiqot maqsadi ko'p qirrali bo'lishi mumkin. Ba'zi potentsial maqsadlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Mavjud o'qitish usullarining samaradorligini baholash: Tadqiqot mavjud kimyo o'quv dasturi va o'qitish yondashuvlari talabalar o'rtasida funksional savodxonlik va malakalarni samarali rivojlantirayotganligini baholashga yordam beradi. U yaxshilash kerak bo'lgan sohalarni aniqlashi mumkin.

2. Bilimlardagi bo'shliqlar va noto'g'ri tushunchalarni aniqlash: Baholash o'quvchilarning kimyoviy tushunchalarni tushunishidagi bo'shliqlarni, shuningdek, mavzuni tushunishlariga to'sqinlik qiladigan har qanday keng tarqalgan noto'g'ri tushunchalarni yoki muqobil tushunchalarni aniqlashi mumkin.

3. O'quv dasturlarini ishlab chiqish haqida ma'lumot berish: Tadqiqot natijalari o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish yoki kimyo bo'yicha kerakli funksional savodxonlik va malakalarga mos keladigan yangi o'quv materiallari va o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish uchun qimmatli tushunchalarni berishi mumkin.

4. Ta'lim tadbirlarining ta'sirini o'lchash: Agar yangi o'qitish usullari, o'quv materiallari yoki ta'lim texnologiyalari joriy etilsa, tadqiqot kimyo bo'yicha talabalarning funksional savodxonligi va malakalarini oshirishda ularning samaradorligini baholash vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

5. Asosiy ma'lumotlar va mezonlarni o'rnatish: Baholash o'quvchilarning funksional savodxonligi va malakalarining joriy darajalari to'g'risida dastlabki ma'lumotlarni o'rnatishi mumkin, bu esa mezonlarni belgilash va vaqt o'tishi bilan taraqqiyotni kuzatish uchun ishlatilishi mumkin.

6. Talabalarga yo'naltirilgan ta'limga ko'maklashish: Talabalarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash orqali tadqiqot individual ehtiyojlarni qondiradigan va talabalarga yo'naltirilgan ta'limni rag'batlantiradigan shaxsiylashtirilgan yoki tabaqalashtirilgan ta'lim tajribasini ishlab chiqish haqida ma'lumot berishi mumkin.

7. Hisobdorlik va sifat kafolatini rag'batlantirish: Baholash kimyo ta'limida mas'uliyatni ta'minlash va sifat standartlarini saqlab qolish, manfaatdor tomonlarga ma'lumotlarga asoslangan dalillarni taqdim etish bo'yicha katta sa'y-harakatlarning bir qismi bo'lishi mumkin.

Tadqiqotning o'ziga xos maqsadi aniq belgilanishi va kimyo ta'limi dasturi yoki tashabbusining kengroq maqsadlariga, shuningdek, maqsadli talabalarning ehtiyojlari va xususiyatlariga mos kelishi kerak.

Tadqiqot vazifalari: Kimyo fanini o'qitish jarayonida talabalarning funksional savodxonligi va malakalarini baholash uchun quyidagi tadqiqot vazifalarini ko'rib chiqish mumkin:

1. Kimyo fanidan funksional savodxonlik va malakalarni aniqlang:

Kimyo ta'limida funksional savodxonlik va malakalarni tashkil etuvchi aniq bilim, ko'nikma va malakalarni aniqlang.

Funksional savodxonlik va malakalarning turli darajalari yoki o'lchamlarini tavsiflovchi asos yoki rubrikani ishlab chiqing.

2. Dizaynni baholash vositalari:

Talabalarining kimyo bo'yicha funksional savodxonligi va malakalarini o'lchash uchun haqiqiy va ishonchli asboblarni ishlab chiqish.

Bular yozma testlar, ishlash vazifalari, loyihalar, portfellar yoki turli baholash usullarining kombinatsiyasini o'z ichiga olishi mumkin.

Baholarning belgilangan funksional savodxonlik va malaka doirasiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

3. Namuna olish va ma'lumotlarni to'plash tartiblarini belgilang:

Maqsadli aholini aniqlang va o'quvchilarning vakillik namunasini tanlang.

Baholashning tegishli vaqti va chastotasi to'g'risida qaror qabul qiling (masalan, testdan oldingi, testdan keyingi yoki doimiy baholash).

Onlayn baholash, guruhda kuzatishlar yoki intervyular kabi ma'lumotlarni yig'ish usullarini rejalashtiring.

4. Sinov sinovlarini o'tkazish va asboblarni takomillashtirish:

Baholash asboblarini uchuvchi kichikroq talabalar guruhi bilan sinovdan o'tkazadi.

Asboblarning haqiqiyliги va ishonchliligini baholash uchun uchuvchi ma'lumotlarni tahlil qiling.

Sinov natijalari asosida asboblarni kerak bo'lganda yaxshilang yoki o'zgartiring.

5. Asosiy tadqiqotni amalga oshirish:

Tanlangan talabalar namunasiga baholashni boshqaring.

Izchil boshqaruv tartib-qoidalari va ma'lumotlarni yig'ish usullarini ta'minlang.

Tahlil qilish uchun baholash ma'lumotlarini to'plash va tartibga solish.

6. Ma'lumotlarni tahlil qilish va sharhlash:

Tegishli statistik usullardan foydalangan holda baholash ma'lumotlarini tahlil qiling.

Talabalarining funksional savodxonligi va malakalarining kuchli va zaif tomonlarini, tendentsiyalarini va sohalarini aniqlash.

Belgilangan asos va tadqiqot savollari kontekstida natijalarni sharhlang.

7. Hisobot va tarqatish:

Tadqiqotning metodologiyasi, topilmalari va oqibatlari haqida batafsil hisobot tayyorlang.

Natijalarni ilmiy nashrlar, konferentsiyalar yoki manfaatdor tomonlar taqdimotlari orqali tarqating.

Tadqiqot natijalari asosida kimyo ta'limini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berish.

8. Doimiy baholash va takomillashtirish:

Tadqiqot natijalaridan o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, o'qitish strategiyalari yoki kasbiy rivojlanish dasturlari haqida ma'lumot berish uchun foydalaning.

Kimyo fanidan talabalarning funktsional savodxonligi va malakalarini oshirish uchun baholash, baholash va takomillashtirishning uzluksiz siklini amalga oshirish.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi: Kimyo fanidan o'qitish jarayonida talabalarning funktsional savodxonligi va malakalarini baholash ularning o'quv jarayonini tushunish va takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Muayyan metodologiya tadqiqot tadqiqotiga qarab farq qilishi mumkin bo'lsada, bu yerda kimyo ta'limida talabalarning funktsional savodxonligi va malakalarini baholash bilan bog'liq ba'zi umumiy yondashuvlar va tadqiqot natijalari keltirilgan:

Yozma baholash: imtihonlar yoki viktorinalar kabi yozma baholashlar o'quvchilarning asosiy tushunchalarni tushunishlarini, muammolarni yechish ko'nikmalarini va kimyoviy tamoyillarni qo'llash qobiliyatini baholash uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu baholashlar ko'pincha o'quvchilarning o'z fikrlarini tushuntirishlarini va javoblarini tasdiqlovchi dalillarni taqdim etishlarini talab qiladigan savollarni o'z ichiga oladi.

Laboratoriya ishini bajarish: talabalarning laboratoriya ko'nikmalari va usullarini baholash kimyo ta'limining muhim yo'nalishidir. Buni amaliy imtihonlar orqali amalga oshirish mumkin, bunda talabalar eksperimentlarni to'g'ri bajarish, ma'lumotlarni tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatlari baholanadi.

Kontseptsiya xaritasi: Kontseptsiyani xaritalash o'quvchilarga kimyo haqidagi tushunchalarini tartibga solish va bog'lash imkonini beruvchi vizual vositadir. Talabalarning kontseptsiya xaritalarini baholash ularning kontseptual tushunchalari va turli mavzular o'rtasida aloqa o'rnatish qobiliyati haqida tushuncha berishi mumkin.

Muammolarni yechish vazifalari: Kimyo fanidan talabalarning muammo yechish malakalarini baholash ularga real stsenariylar yoki murakkab kimyoviy masalalarni taqdim etish hamda vaziyatni tahlil qilish, tegishli tushunchalarni qo'llash va yechimlarni taklif qilish qobiliyatini baholashni o'z ichiga oladi. Buni yozma topshiriqlar yoki interaktiv muammolarni hal qilish faoliyati orqali amalga oshirish mumkin.

Metakognitiv mulohazalar: Metaognitiv o'quvchilarning o'z ta'lim jarayonlarini bilishi va nazorat qilishini anglatadi. Talabalarning metakognitiv aks ettirishlarini baholash ularning tushunishlarini nazorat qilish, chalkashliklarni aniqlash va samarali o'rganish strategiyalarini qo'llash qobiliyatini tushunish imkonini beradi.

Kimyo fanidan talabalarning funktsional savodxonligi va kompetensiyalarini baholash sohasidagi tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

Masalalarni yechish texnikasidan foydalanish talabalarning masalani yechish ko'nikmalarini qo'llab-quvvatlashi va kimyo tushunchalarini tushunishlarini kuchaytirishi mumkin.

Mashinani o'rganish usullaridan talabalarning aniq kimyo tushunchalarini tushunishlarini baholash uchun bashoratli ball modellarini ishlab chiqish uchun foydalanish mumkin, masalan, Lyuis kislota-asos modellari.

O'qituvchilarning vakillik bilan o'qitishga bo'lgan yondashuvlari, masalan, har xil turdagi vizual tasvirlardan foydalanish, o'quvchilarning vakillik qobiliyatini rivojlantirishga ta'sir qilishi mumkin.

Laboratoriya oldidan onlayn mashg'ulotlar, masalan, yorug'lik taxtasi videolari talabalarni laboratoriya ishlariga samarali tayyorlashi va ularning o'quv natijalarini oshirishi mumkin.

Talabalarning yozma dalillari va tushuntirishlarini tahlil qilish ularning fikrlash qobiliyatlari va kimyoviy hodisalarni tushunishlari haqida qimmatli tushunchalarni berishi mumkin.

Xulosa: Kimyo fanidan o'qitish jarayonida talabalarning funktsional savodxonligi va malakalarini baholash turli baholash usullarini o'z ichiga olgan ko'p qirrali metodologiyani talab qiladi. Yozma baholash, laboratoriya tajribalari, muammoni hal qilish mashqlari, guruh loyihalari, og'zaki baholash, ish faoliyatini baholash va o'z-o'zini baholashni birlashtirgan kompleks yondashuv tavsiya etiladi. Yozma baholash o'quvchilarning kimyo nazariyalari va tamoyillari bo'yicha bilimlarini tushunish imkonini beradi, laboratoriya tajribalarida esa nazariy tushunchalarni amaliy qo'llash baholanadi.

Muammoni hal qilish mashqlari ularning tanqidiy fikrlash va tahliliy qobiliyatlarini baholaydi, guruh loyihalari esa ularning hamkorlik qilish va samarali muloqot qilish qobiliyatini baholaydi. Og'zaki baholash o'quvchilarga o'z tushunchalarini ifodalash va o'z nuqtai nazarlarini himoya qilish imkonini beradi, ishlashga asoslangan baholash esa ularning kimyo bilimlarini real stsenariylarda qo'llash qobiliyatini tekshiradi. Nihoyat, o'z-o'zini baholash va mulohaza yuritish mashqlari metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradi va o'quvchilarni o'z bilimlariga egalik qilishga undaydi. Turli xil baholash usullaridan foydalangan holda, o'qituvchilar o'quvchilarning kimyo bo'yicha funktsional savodxonligi va malakalari haqida yaxlit tushunchaga ega bo'lishlari mumkin. Ushbu kompleks yondashuv o'qituvchilarga o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, o'qitish strategiyalarini moslashtirish va ularning ta'lim natijalarini yaxshilash uchun maqsadli yordam ko'rsatish imkonini beradi. Oxir oqibat, metodologiya kimyo ta'limi maqsadlariga mos keladigan va har tomonlama barkamol va malakali kimyo talabalarini rivojlantirishga yordam beradigan mustahkam baholash jarayonini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismailov S.A., Kimyo fanidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarni axborot texnologiyalar yordamida o'qitish. / S.A., Ismailov // Science and Education. (SJIF) 2022.864- b.
2. Ergashovich, S. I. (2022). THE USE OF INTERNATIONAL ASSESSMENT RESEARCH COMPETENCIES IN THE FORMATION OF THE LITERACY OF FUTURE CHEMISTRY TEACHERS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(12), 471-477.
3. Shernazarov, I., & Xodjabayeva, N. (2022). XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLAR MATERIALLARIDAN FOYDALANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI. Science and innovation, 1(B8), 1578-1582.
4. Berdikulov, R. S. (2020). Developmental factor of chemical thinking of future chemistry teachers. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2020.
5. Berdiqulov, R. (2022). DEDUCTIVE ANALYSIS TEACHING CHEMISTRY LOGICAL QUALITATIVE FOUNDATION. Science and Innovation, 1(8), 1109-1114.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHDA FANLAR INTEGRATSIYASINING HOZIRGI HOLATI

Boymurodova Sarvinoz

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Erdanova Zamira Olimovna

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Tabiat va jamiyatda sodir bo'ladigan turli voqea-hodisalarning, ular o'rtasidagi aloqalarning bir-biriga bog'liq holda rivojlanishini fanlar integratsiyasi asosidagina tushunib yetish mumkin

Kalit so'zlar: tafakkur, ekologiya, o'quvchi, tashkilot, aholi, vosita.

Ekologik xavfsizlik muammosi nafaqat milliy va mintaqaviy, balki butun insoniyatning umumbashariy muammosidir. Ekologiya hozirgi zamonning keng miqyosdagi keskin ijtimoiy muammolaridan biridir. Uni hal etish barcha xalqlarning manfaatlariga mos bo'lib, rivojlanishning hozirgi kuni va kelajagi ko'p jihatdan ana shu muammoning hal qilinishiga bog'liqdir. Atoqli pedagog V.A.Suxomlinskiy "Bolalarga jonim fido" asarida "Men bolalar "Alifbo"sini ochib, birinchi so'zni hijjalab o'qishlariga qadar avval dunyodagi eng ajoyib kitob -tabiat kitobini mutolaa etishlarini istardim" -deb ta'kidlaganidek, bu borada barcha ishlarni bolaning kichikligidanoq boshlash maqsadga muvofiqdir. Ta'limda integratsiyani qo'llash bugungi kun o'quvchilari uchun fan qiyinchiliklari, mavzularning ortiqcha tushunarsiz holatlarini bartaraf etish, mavzularni o'quvchilar ong-ushuuriga singib ketishi kabi mashaqqatli vaziyatlarning o'z yechimini topmoq yetakchi sifatida yordam bermoqda. Zamon tobora avj olib o'zgarayotgan bir paytda, ta'lim tizimimizga ham talaygina o'zgarishlar va yangiliklar kiritilmoqda. Shu jumladan, umumiy o'rta ta'lim